

Greeting Letter from Professor

Dr. **LISNIC VITALIE** – *Habilitat Doctor of Medical Sciences, University Professor of Neurology, Institute of Neurology and Neurosurgery "D. Gherman", Chisinau, Republic of Moldova.*

DOI: **10.5281/zenodo.13833530**

Stimați colegi!

Al 6-lea an consecutiv, cu o căldură și bucurie profesională salut participanții celei de-a VI-a ediții a evenimentului științific care se numește "Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău". Privind în urmă, la precedentele evenimente organizate de colegii de la Asociația Profesională a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali "Medkinetica", observăm cu mândrie, o dinamică progresivă în toate aspectele legate de activitatea lor, spre exemplu, din an în an crește simțitor numărul participanților, crește calitatea și conținutul temelor abordate de Lectori, crește motivația profesională, etc.

La fel, trebuie menționate și eforturile depuse de echipa Colegiului de Redacție a Jurnalului Științific "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine" pentru lucrul lor asiduu în scopul dezvoltării jurnalului și susținerea autorilor autohtoni, creșterii calității cercetărilor, fapt care duce la o mai mare recunoaștere internațională.

În acest context, doresc să remarc pe Potapenco Roman – persoana care prin dorința lui nemărginită și dedicarea profesională permite ca aceste lucruri să progreseze, precum, Asociația care o conduce, Jurnalul menționat a cărui Redactor-Șef este, Conferințele și Congresele Științifice a cărui fondator și organizator este, etc., toate eforturile dansului duc la dezvoltarea continuă a Kinetoterapiei și aduc faimă Republicii Moldova pe plan Internațional!

Vă cuprind, stimați colegi și vă urez numai baftă în activitatea Dvs profesională!

Dear colleagues!

For the 6th year in a row, with professional warmth and joy, I greet the participants of the 6th edition of the scientific event called " Forum Physical Rehabilitation Chisinau ". Looking back, at the previous events organized by colleagues from the Professional Association of Kinetotherapists and Manual Therapists "Medkinetica", we proudly observe a progressive dynamic in all aspects related to their activity, for example, from year to year the number of participants increases significantly, increases the quality and content of the topics addressed by the Lecturers, increases professional motivation, etc.

In the same way, the efforts made by the Editorial Board of the Scientific Journal "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine" should be mentioned for their hard work for the purpose of developing the journal and supporting local authors, increasing the quality of research, a fact that leads to greater recognition International.

In this context, I would like to highlight Roman Potapenco - the person who, through his boundless desire and professional dedication, allows these things to progress, as well as the Association that leads it, the aforementioned Journal of which he is the Editor-in-Chief, the Scientific Conferences and Congresses of which he is the founder and is the organizer, etc., all the efforts lead to the continuous development of Physiotherapy and bring fame to the Republic of Moldova on the international level!

Dear colleagues, and I wish you only success in your professional activity!

With best regards, Professor Vitalie Lisnic!